

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE173

**INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE**174

IN MEMORIAM

La *adio* Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)

Ne aflăm în fața unui adevăr tragic – **Omul și Savantul-arheolog Oleg Levițki** nu mai este. Ne-a părăsit subit și parcă fără motive vizibile la o săptămână înainte de ziua sa de naștere, când ar fi împlinit 64 de ani, practic în floarea vârstei, în deplin apogeu de cercetător.

Născut la 26 mai 1956 în satul Pohrebeni, raionul Orhei, în familia lui Gheorghe și Maria Levițki, a fost cel de-al doilea copil, mai având un frate mai mare și o soră mai mică. Pe când avea 14 ani, în 1970, a decedat subit tatăl său, veteran de război, mama sa urmând a crește copiii de una singură. A realizat cu succes această sarcină deloc ușoară, reușind să ajute ca toți copiii să capete studii superioare. După absolvirea școlii medii din sat, între anii 1973-1978, Oleg Levițki este student la Facultatea de Istorie și Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, pe care o absolvete cu mențiune. Încă din primele cursuri de la facultate se simte atras de cercetarea științifică, devenind un adept fidel al *Societății științifice studentești*, participând la mai multe conferințe republicane și

internaționale. Posedând anumite calități personale, care îi facilitează aspirațiile (memorie deosebită, logică, spirit analitic etc.), la anul doi de studii, studentul Oleg Levițki are marea șansă și norocul de a face cunoștință cu tânărul și talentatul profesor Iurie Popovici, care până la absolvirea facultății îi devine tutore și mentor în ceea ce privește activitatea de cercetare științifică. Se poate spune cu certitudine că anume această colaborare fructuoasă *student-profesor-savant* l-a determinat în alegerea drumului vieții. În anul 1977, participă la conferința științifică studențească unională de la Kiev. Iurie Popovici era specialist în etnografie, orientându-și discipolii în direcția de cercetare respectivă. Urmează primele lucrări de curs și teza de licență, având ca subiect obștea sătească din Moldova pe baza tradițiilor și obiceiurilor nescrise. Un moment important pentru studentul Oleg Levițki devin expedițiile etnografice de teren la care participă cu entuziasm, de rând cu alți colegi. În cadrul acestora, capătă deprinderi importante în ceea ce privește acumularea artefactelor și completarea primară a documenta-

ției de teren. Dar, în anul 1978, după absolvirea facultății, este înrolat în rândurile armatei sovietice. În toamna aceluiași an, în urma unui accident stupid, dar tragic, moare Iurie Popovici... Revenit din armată în anul 1980, Oleg se aranjează la lucru în cadrul Academiei de Științe a RSSM, la Secția de Etnografie și Studiul Artelor, dar la moment nefiind posturi vacante la specialitatea Etnografie este angajat temporar la Secția de Arheologie. S-a întâmplat așa că între timp nu a mai apărut posibilitatea de a reveni în domeniul etnografiei (visul tinereții sale!) și rămâne să activeze în calitate de arheolog. Anticipând, constatăm că noua alegere s-a dovedit de un bun augur, iar proaspătul absolvent reușește prin sârguință, perseverență și meticulozitate nu numai să se aprofundeze în labirintul științei arheologice (atât în ceea ce privește cercetările de teren, precum și a interpretării vestigiilor), dar și să devină un foarte bun profesionist, parcurgând într-o ascendență de invidiat calea de la laborant superior până la cea de cercetător științific principal. Un timp îndelungat este antrenat în activitatea administrativă și de organizare a cercetării științifice în calitate de șef al Secției de Arheologie Preistorică și Tracologie din cadrul Institutului de Arheologie și Etnografie al AȘM, iar din 2006 este director al Centrului de Arheologie, între timp susținând tezele de doctor (Leningrad/Sankt-Petersburg, 1991) și doctor habilitat (Chișinău, 2002). În perioada 1 aprilie 2013 – 27 octombrie 2014 a activat în calitate de director interimar al Institutului Patrimoniului Cultural, după care revine în funcția de director al Centrului de Arheologie. Grație efortului, insistențelor, precum și a propriilor capacități manageriale, în colectivul de cercetare se creează și se menține o autoritate și recunoștință unanimă a nivelului de investigare a colaboratorilor. Promovează o strategie de completare și menținere a cadrelor cu capacități înalte de creștere profesională, contribuind la asigurarea realizării temelor științifice planificate. Sunt implantate, cultivate și multiplicare mai multe tradiții științifice și de etică profesională, care duc la formarea unei atmosfere de creație, propice abordării și soluționării mai multor direcții de activitate. Menționăm marele merit al lui Oleg Levițki în organizarea editării **Revistei Arheologice, serie nouă**: pentru primele cinci volume (2005-2010) – redactor responsabil, iar pentru următoarele (2011-2020) – redactor-șef, precum și contribuția sa personală în recunoașterea acestora departe de hotarele

republicii, aceasta fiind indexată în mai multe baze de date internaționale de prestigiu, inclusiv în SCOPUS, începând cu volumul XIV din 2017.

La inițiativa și cu concursul său nemijlocit se organizează tradiționalele **Mese rotunde Arheologia Moldovei: trecut, prezent și viitor**, în cadrul cărora au fost comemorate activitatea de cercetare ale colegilor generațiilor precedente, precum și contribuția științifică a acestora. O grijă deosebită se acorda completării în continuare a fondului bibliotecii Centrului. Capătă amploare stabilirea și dezvoltarea multiplelor contacte de colaborare științifică cu mai multe instituții de profil și savanți notorii din țară și de peste hotare.

De la începuturile carierei sale științifice, deși aceasta s-a petrecut în cadrul Sectorului expedițiilor de salvare de teren și care consta în verificarea, descoperirea și cercetarea monumentelor arheologice în zonele construcțiilor noi din republică (sisteme de ameliorație, construcția de drumuri, iazuri, gazoducte, plantarea livezilor și a viilor etc.), Oleg Levițki se orientează în direcția de cercetare a culturii tracilor timpurii – Hallstattul canalat de la est de Carpați, foarte de curând redactând și primele sale publicații științifice. Tematica culturii materiale a perioadei timpurii din istoria tracilor septentrionali a fost dragostea sa dintâi și pentru totdeauna, căreia i sa dat din tot sufletul. În acest sens, a avut norocul ca pe parcursul mai multor campanii de săpătură să cerceteze masiv mai multe situri arheologice apropiate unul de altul din microzona Trinca (raionul Edineț), care l-au răsplătit cu descoperiri de valoare în domeniu. Este vorba despre așezarea Trinca-Izvorul lui Luca (1982, 1984, 1989-1990, 1994-2002, 2004), fortificația Trinca-La Șanț (1999, 2011) și necropola Trinca-Drumul Feteștilor (1991, 1994-1995, 1999). Dintre alte șantiere mai deosebite invocăm investigațiile de la Tomai (1983), Petrușeni (1984), Căușeni (1985), Cobîlnea (1986-1987), Chișinău-Valea Morilor (2010), Hîncești-Conacul Manuc Bei. În anul 2011, a condus Școala arheologică internațională de vară *Исследования археологических памятников микрзоны Тринка (Единецкий район, Республика Молдова) как пример изучения культурного наследия древних обществ*.

Continuând cele mai bune tradiții ale școlii arheologice din Sankt-Petersburg (discipol al căreia se recunoaștea cu mândrie), ulterior stabilește

legături strânse și benefice cu elita științei tracologice din România. În anul 1987, obține o stagiune de perfecționare profesională la prestigiosul Institut de Cercetare a Culturii Materiale din URSS (Filiala Leningrad/Sankt Petersburg). În același an, susține cu succes examenele și este înscris la aspirantură (secția de zi), după care în anul 1991 susține teza de doctor. Deși formal conducătorul său de acolo era Konstantin K. Marcenko cu care conlucrează eficient și întreține relații prietenești. Un moment decisiv în această perioadă l-a avut cunoașterea și colaborarea fructuoasă pentru mai mult timp cu prestigioasa cercetătoare de la Muzeul Ermitaj Galina I. Smirnova, specialist cu recunoaștere internațională pe problemele primei epoci a fierului din spațiul Europei de Est. Galina I. Smirnova, Konstantin K. Marcenko, Vadim S. Bockarev au fost persoanele și autoritățile științifice, care au marcat profund formarea tânărului pe atunci cercetător de la Chișinău. Colaborarea cu aceștia, îndelungatele și interminabilele discuții științifice nu numai contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere al aspirantului, dar și devine un suport serios în determinarea crezului său științific în activitatea ulterioară. Puțin timp mai târziu (după 1991), Oleg Levițki face cunoștință cu mai mulți specialiști de valoare în problemele hallstattului tracic din România. Dacă până atunci le cunoștea doar opera bibliografică, acum se stabilesc relații personale, urmate de întâlniri atât la Chișinău, precum și în diverse centre de profil din România. De un bun augur devine stabilirea contactelor prietenești cu Marian Gumă, Petre Roman, Attila László, Nicolae Ursulescu, Valeriu Sârbu și mulți alții. Un loc aparte în acest sens ocupă relația cu Petre Roman, pe atunci directorului Institutului Român de Thracologie, grație căruia devine angajat prin cumul al acestei instituții, beneficiind de finanțarea a nouă campanii arheologice de teren între anii 1994-2002, investigând amplu monumentele din microzona Trinca. Primește suport financiar și pentru publicarea primelor patru studii monografice, mai publicând importante studii în edițiile institutului *Thracodacica* și *Cercetări arheologice în aria Nord-Tracă*, precum și beneficiind de mai multe vizite de documentare la diverse instituții de profil.

Pe parcursul activității sale științifice, Oleg Levițki se străduia nu numai să se mențină în vâltoarea proceselor novatoare de cercetare, dar și

contribuia vehement la elaborarea și implementarea unor abordări metodologice performante.

Invocând, doar rezumativ, contribuția savantului Oleg Levițki pe cântarul arheologiei din țară și respectiv regiune – investigarea, analiza și interpretarea vestigiilor tracilor timpurii, dar și abordarea acestora în contextul culturilor arheologice sincrone din regiune conturăm doar câteva dintre acestea, fiind reprezentate de lucrările sale monografice: *Cultura Hallstattului canelat la Răsărit de Carpați* (București 1994, 255 p.), *Lumea tracică și masivul cultural nord-pontic în perioada hallstattiană timpurie (secolele XII-X î.e.n.)* (București 2003, 430 p.), precum și *Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca-Drumul Feteștilor* (Iași 2006, 148 p.). Anume în rândurile acestora se conține esența contribuției științifice a savantului Oleg Levițki. Începând cu selectarea exhaustivă a materialelor cunoscute din diverse publicații, dar și cercetând situl nou Trinca-Izvorul lui Luca, autorul face o analiză comparativă a materialelor, aprofundând procedura în timp și spațiu. O atenție sporită se acordă interferențelor culturale cu culturile sincrone din regiunile limitrofe. Concluzia de bază a cercetătorului, în prezent dintre cele mai acceptabile, este lipsa legăturilor genetice cu culturile precedente locale de la sfârșitul epocii bronzului, caracterul venit al purtătorilor culturii Chișinău-Corlăteni, precizarea pro-Patriei și a limitelor cronologice ale acesteia. O altă concluzie este lipsa legăturilor genetice și contribuției în formarea culturilor hallstatiene ulterioare, în primul rând cea cu ceramică imprimată și incizată de tipul Cozia-Saharna-Solonceni. O apreciere remarcabilă a activității sale științifice devine acordarea în anul 2004 a Diplomei de Onoare a Prezidiului Academiei de Științe a Republicii Moldova.

A fost membru al Comisiei Naționale Arheologice a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, membru al Comisiei de experți a CNAA (2007-2012). Din anul 2011 a fost membru al Colegiului de redacție al revistei *Peuce. Studii și cercetări de istorie și arheologie*, S.N., editată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din or. Tulcea, România; membru de onoare al Colegiului de redacție al revistei *Cercetări arheologice preventive în Republica Moldova*, editată de Agenția Națională Arheologică (din 2014).

În calitate de profesor universitar a contribuit nemijlocit la pregătirea didactică a cursuri-

lor de profil a masteranzilor Universității de Stat din Moldova și a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dintre care, mai mulți, ulterior au devenit specialiști arheologi cu renume. Atitudinea grijulie față de studenți, masteranzi, aspiranți se manifesta plenar la lecții, seminare și examene, susținerea tezelor de masterat și doctorat. Opiniile și aprecierile sale erau, de regulă, profunde, precise și obiective, iar critica – constructivă și binevoitoare, pentru el contând grija și atitudinea partinitoare față de știință și oamenii științei. Diferența de vârstă, în înțelegerea sa era doar formală și nu se resimțea în relații.

Oleg Levițki a trăit și a primit viața în toată multitudinea ei de aspecte – cu dăruiri și cu lovituri,

dedându-se acesteia deplin și definitiv, până la capăt.

Cu siguranță, Oleg Levițki ar mai fi reușit încă multe de făcut pe tărâmul cercetării științifice, avându-se în vedere maturitatea de cercetare, cunoștințele acumulate și experiența personală, dar soarta și providența au decis altfel...

Începem să ne obișnuim, din păcate, cu lipsa fizică a omului Oleg Levițki (prieten, coleg) în această lume pământească, dar vom păstra în permanență amintirea despre el, care, cu siguranță va, persista pe parcurs grație paginilor lucrărilor sale. Cu plecarea lui, am pierdut nu doar un savant și cercetător notoriu, un bun organizator al procesului de cercetare, un profesor-pedagog de calitate, dar și un prieten adevărat.

Vasile Haheu